

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

O'UK 65.014

KO'P KVARTIRALI UYLARNI BOSHQARUVCHI TASHKILOTLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

dots. Rahimov Qodir Ergashevich
Toshkent arxitektura – qurilish universiteti

Kalit so'zlar: ko'p kvartirali uy, umumiy mulk, boshqarish usuli, boshqaruvchi tashkilot, uy-joy mulkdori, ochiq tanlov, axborot xizmati, matbuot kotibi.

Keywords: apartment building, common property, management method, managing organization, homeowner, open competition, information service, press secretary.

Ключевые слова: многоквартирный дом, общее имущество, способ управления, управляющая организация, собственник жилья, открытый конкурс, информационная служба, пресс-секретарь

Annotatsiya: Ushbu maqolada professional boshqaruv kompaniyalari faoliyatini takomillashtirish masalalari o'rganilgan, bu masalada aniq tahliliy yechimlar, takliflar va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Abstract. At this article presented the results of a study on improving the activities of professional management companies, as well as developed specific analytical solutions, suggestions and recommendations on this topic.

Annotatsiya. В данной статье представлены результаты исследования по вопросам совершенствования деятельности профессиональных управляющих компаний, а также выработанные конкретные аналитические решения, предложения и рекомендации по данной тематике.

Kirish. 2017-yildan boshlab respublikamizda uy-joy kommunal xo'jaligini rivojlantirish, xususan aholi yashash sharoitlarini yaxshilash va farovon yashashni ta'minlashga qaratilgan jadal islohotlar amalga oshirilmoqda va bu islohotlarning asosiy tashabbuskori Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev bo'lmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022-yil 20-dekabr kuni Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasida, "... Konstitutsiyamizga aholining munosib hayot kechirishi va uy-joyga ega bo'lishi to'g'risidagi yangi moddalarni kiritish lozim, deb hisoblayman.

Aholi uchun yangi uy-joylar qurish hajmini 1,5 barobar oshirib, 90 mingga yetkazamiz..." [4]., deb alohida ta'kidlab o'tdilar, shuningdek, 2023-yilni "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili", deb e'lon qildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 4-avgustdagi "Ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish va boshqaruvchi tashkilotlarni moliyaviy sog'lomlashtirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-346-son qarori qabul qilindi va mazkur qarorining 1-ilovasiga muvofiq "Ko'p kvartirali uylarni boshqarish

tizimini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi" tasdiqlandi.

Respublikada faoliyat olib borayotgan 772 ta uy-joy mulkdorlari shirkatlarining 311 tasida muammoli kreditor qarzdorliklari mavjud bo'lib, 2,5 mingdan ziyod ko'p kvartirali uylarda istiqomat qiluvchi aholiga tegishli xizmatlar ko'rsatilmay yoki sifatsiz ko'rsatib kelinmoqda [3].

Bugungi kunda respublikamizda ko'p kvartirali uylarni boshqarayotgan tashkilotlar faoliyatini takomillashtirish va ular tomonidan mulkdorlarga sifatli xizmatlar ko'rsatishini ta'minlash dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Asosiy qism. Shuni alohida ta'kidlash joizki, respublikamizda ko'p kvartirali uylarni boshqarish sohasida ko'plab huquqiy hujjatlar qabul qilinishi, yangi tuzilmalar tashkil etilishi orqali islohotlarni jadallashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirilishiga qaramasdan erishilgan natijalarni ijobiy baholashga muayyan vaqt talab etiladi. Sababi esa ko'p kvartirali uylarni birgalikda boshqarish borasida uy-joy mulkdorlarining oqilona qarashlari shakllanmaganligi, majburiy badallarni o'z vaqtida to'lanmayotganligi, boshqaruvchi tashkilot (shirkat)larda malakali

mutaxassislarining yetishmasligi, ba'zi bir jarayonlarning shaffof tarzda amalga oshirilmasligidir.

2022-yil noyabr oyida "Mumtoz servis" BSK MChJ, "Mumtoz servis Yangiyo'l tumani" BSK MChJ, "Mumtoz servis Chirchiq shaxri" BSK MChJ, "Usmanova Ziyoda" BSK MChJ, "Safort konsensus kommunal" MChJ, "PUK MADALI SERVIS" BSK MChJ kabi 10 ga yaqin boshqaruv kompaniyalari rahbarlari bilan o'tkazilgan ekspert so'rovnomalarda, bundan tashqari ko'p yillik kuzatishlarimiz natijasida, mulkdorlar bilan axborot almashish jarayoni va ularning umumiy mulkka nisbatan daxldorlik hissi to'laqonli shakllanmaganligi sababli uy-joy mulkdorlarining ko'p kvartirali uylarni birgalikda boshqarishdagi ishtiroki hamda majburiy badallarni o'z vaqtida to'lashi juda sust ketayotganligi aniqlandi [8].

Bugungi kunda ko'p kvartirali uylarni boshqarishning optimal shakli sifatida boshqaruvchi kompaniyalar e'tirof etilayotgan bo'lsada, shuningdek, mazkur kompaniyalar o'z faoliyatida shirkatlarga nisbatan yaxshiroq natijalarga erishayotgan bo'lsada, boshqaruvchi kompaniyalarni jalb etishdan ko'zlangan asosiy maqsadlarga to'liq erishilmayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa, 2023-yil yanvar oyida respublikamiz hududlarida kuzatilgan anomal sovuq harorat sharoitida uy-joy mulkdorlari va ko'p kvartirali uylarga xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ham ko'plab qiyinchiliklar va muammolar bilan to'qnashdi. Jumladan, boshqaruvchi tashkilotlar tomonidan ko'p kvartirali uylarni kuz-qish mavsumiga talab darajasida tayyorlanmaganligi, tegishli xizmatlar talab darajasida yo'lga qo'yilmaganligi ko'zga tashlanib qoldi.

Tadqiqot jarayonida Toshkent shahri Yunusobod tumani va Uchtepa tumanlarida faoliyat olib borayotgan 10 dan ortiq yetakchi boshqaruvchi kompaniyalar faoliyatini o'rganganimizda yuqorida qayd etilgan muammolar mavjudligi aniqlandi. Jumladan:

- ko'p kvartirali uylarni boshqaruvchi servis kompaniyalarining namunaviy tashkiliy tuzilmasi shakllanmagan;

- ko'p kvartirali uylarni boshqaruvchi servis kompaniyalarida faoliyat yuritishi zaruriy bo'lgan xodimlar tarkibi aniqlanmagan, boshqacha aytganda shtatlar jadvali tasdiqlanmagan;

- boshqaruv kompaniyalarining moddiy-texnik bazasiga qo'yiladigan minimal talablar aniq belgilanmagan;

- boshqaruv kompaniyalari xodimlari (tarkibi) uchun malaka oshirish yo'nalishlari kesimida malaka oshirish kurslari tashkil etilmagan;

- boshqaruv kompaniyalarida uy-joy mulkdorlari bilan tezkor ma'lumot almashish mexanizmlari ishlab chiqilmagan, jumladan, axborot xizmati joriy etilmagan.

Boshqaruvchi servis kompaniyalari boshqaruv faoliyatini takomillashtirish maqsadida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

Ko'p kvartirali uylarni boshqaruvchi servis kompaniyalarining namunaviy tashkiliy tuzilmasi va shtatlar jadvalini shakllantirish bo'yicha:

- Kompaniya tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar va bajariladigan ish turlarini aniqlash;

- Kompaniya tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar va bajariladigan ishlarni amalga oshiruvchi rahbar va xodimlar, ya'ni ishchi kasb egalari aniqlash;

- Kompaniyada faoliyat yuritadigan rahbar va ishchi kasb egalari kompetentligiga qo'yiladigan talablarni aniq belgilash;

- Kompaniyada faoliyat yuritadigan rahbar va ishchi kasb egalarning funksional vazifalarini aniq belgilash;

- Kompaniyada faoliyat yuritadigan rahbar va ishchi kasb egalari sonini aniqlash hamda tashkiliy tuzilmani shakllantirish.

Boshqaruv kompaniyalarining moddiy-texnik bazasiga qo'yiladigan minimal talablarni aniq belgilash bo'yicha:

Ko'p kvartirali uylarga xizmat ko'rsatuvchi boshqaruvchi tashkilotlar faoliyatini takomillashtirishda malakali rahbar va ishchi xodimlar birinchi darajali ahamiyat kasb etsa, kompaniyaning yetarli darajadagi moddiy-texnik bazaga egaligi ikkinchi darajali ahamiyatga ega bo'ladi deb hisoblashimiz mumkin. Moddiy-texnik baza deganda, Kompaniya tomonidan ko'p kvartirali uylarga xizmat ko'rsatish jarayonida foydalaniladigan barcha asbob-uskunalar, buyumlar va texnikalarni, shuningdek, xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning qulay ish sharoitini ta'minlovchi vositalarni tushunishimiz kerak. Bunda, eng asosiysi, Kompaniya tomonidan xizmat

ko'rsatish jarayonida biror bir ish asbob-uskunalar va texnikalar yetishmasligi sababidan to'xtab qolmasligidir. Ko'p kvartirali uylarni boshqarish va xizmat ko'rsatish jarayonida uzluksizlikni ta'minlash uchun birinchi navbatda Kompaniya tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar va bajariladigan ishlarning to'liq ro'yxatini shakllantirib olish hamda mazkur ishlarni bajarish uchun kerak bo'ladigan asbob-uskunalar va texnikalarni aniqlab olish kerak bo'ladi.

Boshqaruv kompaniyalari xodimlari (tarkibi) uchun malaka oshirish yo'nalishlari kesimida malaka oshirish kurslarini tashkil etish bo'yicha:

Boshqaruv kompaniyalarida faoliyat yuritayotgan hudud boshliqlari, muhandislar, dispetcherlar, buxgalterlar, bog'bonlar, santexniklar, elektriklar, svarkachilar va boshqa kasb egalarini kamida 3 yilda bir marta sohasi bo'yicha malaka oshirish va qayta tayyorlash kurslarida o'qitish tizimini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq. Shuningdek, ko'p kvartirali uylar boshqaruviga jalb etilgan boshqaruvchi tashkilotlarning aksariyatida shirkatlarda ishlagan xodimlar faoliyat olib borayotganligini inobatga olgan holda mazkur yo'nalishdagi ishlarni tezlashtirish juda dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, yuqorida qayd etilgan 2023-yildagi anomal sovuq haroratning uzoq vaqt davom etganligi va tez-tez zilzilalar bo'lib turayotganligi boshqaruvchi tashkilot xodimlaridan yangicha yondashuvlarni, yangi bilimlarni va professionallikni talab qiladi. Shu bilan birga, vaqt o'tishi bilan ko'p kvartirali uylarning eskirishi sababli ta'mirlash-tiklash ishlarining xususiyatlari ham o'zgarib borishini inobatga olish kerak bo'ladi.

Boshqaruv kompaniyalarida uy-joy mulkdorlari bilan tezkor ma'lumot almashish mexanizmlarini joriy etish bo'yicha:

Boshqaruv kompaniyalari va uy-joy mulkdorlarining o'zaro munosabatlari, ma'lumot almashinuv jarayonlari, mulkdorlarning ko'p kvartirali uylar boshqaruvidagi ishtiroki va boshqa holatlar tahlil qilinganda amaldagi holat ijobiy baholanmaganligi aniqlandi. Avaalgi tadqiqotlarimizda alohida tahliliy ma'lumotlarni keltirib o'tgandik [8], jumladan, ko'p kvartirali uylar mulkdorlarining o'rtacha 40 %i majburiy

badallarni o'z vaqtida, 30 %i kechiktirib to'layotgan bo'lsa, qolgan 30 %i umuman to'lashni istamasligi ma'lum bo'ldi. Mazkur ko'rsatkichlarga asosan xulosa qilish mumkinki, ayrim mulkdorlarni loqaydlik va boqimandalik kayfiyati hali tark etmagan. Mazkur muammolarni tezkor bartaraf etish, shu bilan birga uy-joy mulkdorlarining boshqaruvchi kompaniyaga bo'lgan ishonchi oshirish va ko'p kvartirali uylarni birgalikda boshqarish jarayonidagi ishtirokini ta'minlash boshqaruv kompaniyalari oldida turgan eng dolzarb masalalardan biri bo'lib turibdi. Bu masalaning yechimi sifatida boshqaruvchi kompaniyalarda axborot xizmatini taklif etamiz. Axborot xizmati Kompaniyada quyidagi vazifalarni amalga oshirishga xizmat qiladi:

- boshqaruv kompaniyaning axborot siyosatini shakllantiradi;
- uy-joy mulkdorlarini boshqaruv kompaniya tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risidagi tezkor va sifatli axborot bilan ta'minlaydi;
- boshqaruv kompaniya faoliyatiga aloqador foto, audio va videomaterial ma'lumotlar banki shakllantirilishi va yuritilishini ta'minlaydi;
- boshqaruv kompaniyaning veb-sayti tashkil etilishini va uni zamonaviy darajada yuritishni ta'minlaydi;
- Veb-saytda mavjud ma'lumotlarni tizimli ravishda yangilab, unga rasmiy xabarlar, press-relizlar, audio va video materiallar, axborotlar hamda Kompaniya faoliyatiga aloqador boshqa ma'lumotlarni joylashtirib boradi;
- boshqaruv kompaniya faoliyatiga doir masalalar bo'yicha uy-joy mulkdorlari fikrini o'rganishga doir tahliliy ishlarni amalga oshiradi, kompaniya rahbariyatiga axborot berish uchun e'lon qilingan dolzarb materiallar sharhlarini tayyorlaydi;
- Uy-joy mulkdorlari va Kompaniya xodimlarini qonunchilikdagi yangiliklar va amaldagi qonun hujjatlariga kiritilgan o'zgartirishlar haqida onlayn xabardor qilib boradi;
- kommunal xizmatlarga tegishli foydali ma'lumotlar va yangiliklarni yoritib boradi;
- Kompaniya faoliyati haqida haqiqatga mos kelmaydigan va salbiy ijtimoiy fikr shakllantiruvchi ma'lumotlar aks ettirilgan materiallarga zudlik bilan munosabat bildiradi;

- mulkdorlarning, shuningdek, keng jamoatchilikning Kompaniyaga bo'lgan ishonchini yanada oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirib boradi.

Fan va texnologiyalarning so'ngi yutuqlaridan uy-joy fondini boshqarishda samarali foydalanish, boshqaruv fuksiyalarining o'zgarishiga olib keladi. Shuningdek, boshqaruvchi tashkilotlar va mulkdorlar o'rtasidagi munosabatlarda aniqlik, shaffoflik va o'zaro ishonch muhiti yuzaga kelishini ta'minlaydi. Boshqaruvchi tashkilotlarda ish o'rinlarini qisqartirgan holda ko'proq samaradorlikka erishiladi. Bugungi kunda uy-joy fondini boshqarish tizimini zamonaviy texnologiyalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Uy-joy fondini boshqarishda fan va texnologiyalar yutuqlaridan foydalanmaslik, "eskicha" tizimda ishlash boshqaruvchi tashkilotlar faoliyatini inqiroz holatiga olib boradi [7].

Umuman olganda uy-joy fondini boshqarishda fan va yangi texnologiyalardan samarali foydalanish, raqamlashtirish natijasida:

- qo'l mehnatini qisqartirishga;
- ish unumdorligini oshirishga;
- elektron manzilli ma'lumotlar bazalarini shakllantirishga;
- mulkdorlarning turar joylardagi xavfsizligini ta'minlashga;
- oqilona qarorlar qabul qilishga;
- vaqtdan unumli foydalanishga;
- tezkor axborot tarqatish va qabul qilishga;
- turar joylar texnik holati haqida aniq ma'lumot olishga;
- ta'mirlash-tiklash ishlarini tez va sifatli bajarishga;
- mulkdorlar majburiy badallarini tez va oson yig'ishga;
- boshqarish tizimini avtomatlashtirishga va boshqa ko'plab qulayliklarga erishish mumkin.

Xulosa. Har qanday tashkilot sifatli xizmat ko'rsatishi uchun talab darajasidagi moddiy-texnik bazasi va malakali xodimlarga ega bo'lishi lozim. Ko'p kvartirali uylarga xizmat ko'rsatuvchi professional boshqaruvchi tashkilotlar moddiy-texnik baza, malakali xodimlar va ulardan oqilona foydalanish orqali sifatli boshqaruv tizimini shakllantiradi hamda boshqaruv faoliyatini takomillashtirib boradi.

Shuningdek, Boshqaruv kompaniyalari uchun taklif etilgan namunaviy tuzilmaning

joriy etilishi va boshqa takliflarning qabul qilinishi maskur tashkilotlarning professional faoliyat yuritishini ta'minlaydi. Kompaniya tomonidan bajarilgan ishlar va ko'rsatilayotgan xizmatlar to'g'risidagi aniq ma'lumotlardan mulkdorlar o'z vaqtida xabardor bo'lishadi. Shu bilan birga, Kompaniyada bugungi kunning talabi bo'lgan raqamlashtirish jarayonlari yo'lga qo'yiladi. Natijada shaffoflik ta'minlanadi, mulkdorlarning ishonchi va mas'uliyati ortishiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 7-noyabrdagi "Ko'p kvartirali uylarni boshqarish to'g'risida"gi O'RQ-581-sonli qonuni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-iyundagi "Ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-5152-sonli qarori
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 4-avgustdagi "Ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish va boshqaruvchi tashkilotlarni moliyaviy sog'lomlashtirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-346-son qarori
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 20-dekabrda Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. <https://president.uz>
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 3-yanvardagi "Ko'p kvartirali uylarni boshqarish faoliyatini amalga oshirish qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi 3-sonli qarori
6. Yangi O'zbekiston gazetasi. 2022-yil 10-dekabr.
7. Rahimov Q.E. Uy-joy fondini boshqarish. Darslik. –T.: TAQI, 2020-y.
8. Rahimov Q.E. Ko'p kvartirali uylarni boshqarishda professional boshqaruv kompaniyalari faoliyatini takomillashtirishning ayrim masalalari. Mutafakkir. Ilmiy jurnal. – Toshkent, 2023-y. 8-son. 3-10 b. ISSN 2181-3310
9. <https://lex.uz>
10. <https://kommunal.uz>
11. <https://stat.uz>

